
DUNYO XALQLARI ETNOLOGIYASI

N Abdullayeva

Andijon davlat pedagogika inisituti ijtimoiy va amaliy fanlar kafedrası
o'qtuvchisi

Nasritdinov Karomatillo

Andijon davlat pedagogika inisituti ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti
o'quvchisi

Annatotsiya: Ushbu maqola jahon etnologiyasining rivojlanish tarixi , uning asosiy tadqiqot usullari vazamonaviy etnografik tadqiqotlardagi ahamiyati . Intizom sifatida etnologiya kelib chiqishi , madaniyati , urf - odatlari va Ushbu maqolada jahon etnologiyasining rivojlanish tarixi, uning asosiy tadqiqot usullari va zamonaviy etnografik tadqiqotlardagi ahamiyati yoritilgan. Etnologiya fan sifatida turli xalqlarning kelib chiqishi, madaniyati, urf-odatlari va ijtimoiy tuzilmalariga e'tibor qaratadi va inson taraqqiyotini tushunishda asosiy rol o'ynaydi. Maqolada etnologiyaning nazariy va amaliy ahamiyati turli xalqlarning urf-odatlari va qadriyatlarini misollari orqali yoritilgan.

Annotatsiya: В статье рассматривается история развития мировой этнологии, ее основные методы исследования и ее значение в современных этнографических исследованиях. Как дисциплина, этнология изучает происхождение, культуру, обычаи и В статье рассматривается история развития мировой этнологии, ее основные методы исследования, а также ее значение в современных этнографических исследованиях. Этнология как наука изучает происхождение, культуру, традиции и социальные структуры различных

народов и играет ключевую роль в понимании развития человека. В статье подчеркивается теоретическое и практическое значение этнологии на примерах обычаев и ценностей разных народов.

Annotatsiya: This article discusses the history of the development of world ethnology, its main research methods and its significance in modern ethnographic research. The origin, culture, traditions and This article discusses the history of the development of world ethnology, its main research methods and its significance in modern ethnographic research. Ethnology as a science focuses on the origin, culture, traditions and social structures of different peoples and plays a key role in understanding human development. The article highlights the theoretical and practical significance of ethnology through examples of the traditions and values of different peoples.

Kalit So'zlar: Aholi soni, Antropogenez, Demografik portlash, Etnik jarayonlar, Migratsiya, Paleolit, Dehqonchilik, Chorvachilik, Etnos, Tabiiy o'sish, Geografik kashfiyotlar, Industrializatsiya, Urbanizatsiya, Tarixiy bosqichlar, Xuanxe vohasi, Yaqin Sharq, Osiyo, Afrika, Amerika, Yevropa.

Kirish: Yer yuzida aholi sonining muttasil ko'payib borishi, ishlab chiqarish munosabatlarning rivojlanishi, jamoat uyushmalarining murakkablashib borishi va madaniyat taraqqiyoti doimiy tarzda yalpi ko'chib o'tish(migratsiya)ning ko'payishiga, alohida xalqlar va ularning turli mintaqalardagi butun bir guruhlar orasidagi o'zaro xo'jalik-madaniy munosabatlarning kuchayishiga va o'zaro qorishib ketishiga sabab bo'lmoqda. Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerika xalqlari etnik tarixida IV - IX asrlarda yuz bergan xalqlarning «buyuk ko'chishi» nomini olgan jarayon muhim ahamiyat kasb etadi. BMT 1999-yilning 12-oktabrida Bosniyaning Sarayevo

shahrida yerning 6 mlrd. kishisi tug`ilganini qayd etadi. O`sha kuni dunyoda 260 ming chaqaloq tug`ilgan. Bu voqea antropogenez jarayonining 4 mln yillik tarixidagi bir bosqich xalos. Insoniyat tarixida aholi sonining o`shishi murakkab va ziddiyatli bo`lgan. Unda demografik portlashlar, aholining keskin kamayishi bilan almashib turgan. Bu jarayonlar biologik, ijtimoiy va tarixiy omillar tufayli ro`y bergan. Faqat XX asrdagina yer kurrasida aholining son jihatidan tez o`shishi boshlandi. Jumladan so`nggi 39 yilda aholi soni ikki barobar ko`paygan, aholining yarmi 25 yoshga to`lmagan yoshlar xisoblanadi. Paleolitning oxirida (15 m. yil avval) yer yuzidagi aholining soni 3 mln kishiga yetgan. Bu bosqichda hozirgi oykumenaning (40 mln kv2) dan faqat 1/3 o`zlashtirilgan. Aholi zichligi 100 km²ga 8-10 kishiga to`g`ri kelgan. Dunyoning qolgan qismida

Dehqonchilik va chorvachilikning Yaqin Sharqda bundan 10 ming yil avval tarqala boshlashi insonning tabiiy muhitdan bog`liqligi kamayib aholi sonini o`shishiga imkoniyat yaratadi. Ushbu novatsiya tufayli 4-5 ming yil avval aholi soni 25 ming kishiga yetgan. Ayni paytda aholining asosiy qo`pchiligi va Xuanxe vohasida, O`rta Osiyoda yashaganlar. Insoniyatning keyingi etnik tarixi insonning xo`jalik faoliyatini taraqqiyoti va takomillashishi bilan bog`liqdir. Ushbu omillar aholi sonini oshira boshlaydi. Milodiy asr boshlarida taxminan 150-250 mln kishi yer yuzida yashagan. Arxeologik va paleoantologik tadqiqotlar aholining 70% ni Osiyo qit`asi ta`minlagan. Xitoyda 30 mln, Janubiy Osiyoda 35 mln, Rim imperiyasida 48 mln. Bu uch hudud aholisi umumiy aholining 80% ni tashkil etgan.

II ming yil o`rtalarida yer yuzi aholisi 1,6 baravar o`sadi. Endi o`shish Yevropa va Rossiyada 2 baravar bo`ladi. Xitoyda 110 mln, Yaponiyada

1000-yildagi 4,5 mlndan 1500-yilga 17 mlnga yetadi. Yevropada Frantsiyada 15 mln, Italiyada 40 mln, Germaniyada 19 mln. Afrikada aholi soni deyarli o'smagan.

Buyuk geografik kashfiyotlar tufayli aholining migratsiya jarayonlari yuksaladi. Xususan Amerika aholisi 10,4, Avstraliyaniki 19 martaga ko'payadi. Ayni paytda Rossiyada yashovchilar 8,1 martaga, Yevropada 4,1, Osiyoda 3,4, Afrikada 2,4 marta o'sadi.

Yuqoridagi jarayonlar oqibatida XX asrning boshlarida Xitoyda 475 ming, Janubiy Osiyodagi Rossiyada 130 mln, AQSh 76 ming, Yaponiyada 45 mln, Germaniyada 43 mln, Franiyada 41 mln, Indoneziyada 38 mln, Buyuk Britaniyada 38 mln aholi yashagan.

XX asrda yer yuzi aholisining son jihatdan o'sishi yanada tezlashdi. Aholi 3 martaga ko'payib, 3 mlrd ni tashkil qiladi. Lotin Amerikasi 6,1, Afrika 4,7 martaga o'ssa, Yevropada atigi 1,7 baravar, SSSR da 2,1 martaga ko'payadi. Bu xildagi notekis o'sish sabablari migratsiyalar bilan bog'liqdir. Aynan shu jarayon Shimoliy va Lotin Amerikasining, Avstraliya va Yangi Zelandiyaning aholisini (I va II jahon urushlari tufayli) son jixatdan keskin o'sishiga olib keladi.

Xususan 1 mlrd lik chegara 1820-yili olinadi. 2 mlrd lik 1927-yili (107 yil); 3 mlrd – 1959-yili (32 yildan so'ng); 4 mlrd – 1974-yili (15 y); 5 mlrd – 1984-yili (13 y); 6 mlrd – 1999-y (12 y). XX asr so'ngida Xitoy va Xindistonda har birida 1 mlrd dan ko'p aholi yashamoqda. 7 mamlakatda 100 mln dan ko'p (AQSh, Indoneziya, Rossiya, Pokiston, Braziliya, Yaponiya, Nigeriya). Hozirgi paytda doimiy aholisi mavjud 226 ta mamlakat mavjud.

XX asr o'rtalaridagi etnik jarayonlar avvalgi o'n yilliklardan tubdan farqlanadi. U 50 yillarda o'lim sonining keskin kamayishi bilan

yashaydigan geografik xududlar ham keskin kengayib boradi

XULLOSA: Insoniyat tarixi aholi soni o'sishi murakkab va ziddiyatli jarayon bo'lib, biologik, ijtimoiy va tarixiy jarayon bilan bog'liq. Paleolit yoshi (15 ming yil avval) yer yuzida 3 million aholi yashagan. Dehqonchilik va chorvachilikning aholi sonining tez ko'rinishiga sabab bo'lgan. Milodiy boshlarida aholi soni 150-250 million bo'lgan. II ming yillikda aholi o'sishi kuchayib, 19-20 asrlarda demografik portlashlar yuz bergan. 1999-yil 12-oktabrda aholi soni 6 milliardga yetgan. 21-asr ichida yer yuzida 226 ta davlat va ularda milliardlab aholi yashaydi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Ashirov A., Atadjanov Sh. Etnologiya (O'quv qo'llanma). - Toshkent: iqtisod-moliya, 2008.
2. Jabborov I. Jahon xalqlari etnologiyasi. - T., 2005.
3. Jabborov I. O'zbek xalqi etnografiyasi. - T., 1994.
4. Jabborov I. O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi. - T., 2007.
5. Jabborov I. O'zbeklarning turmush-tarzi va madaniyati. - T., 2003.
6. Shoniyozov K. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. - T., 2001.

PEDAGOGY JOURNAL

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ISSN: 7675-6548 (E)
